

VÍDEO**Palestra: Entre o ideal e o possível: aproximação dos dilemas do psicólogo**

Lecture: Between the ideal and the possible: approximation of the psychologist's dilemmas

Palestra transmitida ao vivo pelo aplicativo ZOOM no dia 13 de novembro de 2020 às 19:30h.

OBJETIVO

Problematizar e ampliar a reflexão sobre a idealização do trabalho do psicólogo clínico. Buscar ter um olhar sensível aos impasses vividos no desempenho dessa profissão.

Palestrante:**Psicóloga Márcia Cristina Estarque Pinheiro da Silva - CRP 05/17.721**

Psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem Sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.), Gestalt-terapeuta, Coordenadora do curso de Especialização em Psicologia Clínica, Gestalt-terapia (Indivíduo, Grupo e Família), sócia fundadora do IGT.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/wlFTWVluGoU>